

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ МУЛЬТИЯЗЫЧНОЙ СРЕДЫ

Пантин Роман Владимирович

К.пед.н. (PhD), доцент ТГЭУ, г.Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085966>

Аннотация. В современном мире под влиянием глобализации образование сталкивается с новыми вызовами, включая развитие коммуникативных навыков учащихся. В Республике Узбекистан это особенно актуально, поскольку страна стремится интегрироваться в мировое образовательное пространство и готовить конкурентоспособных специалистов для работы на международной арене.

В данном исследовании рассматриваются основные факторы, влияющие на развитие коммуникативных навыков учащихся в условиях мультиязычной среды в контексте глобализации образования в Узбекистане. Освещаются теоретические аспекты развития коммуникативных навыков, их роль в глобальном образовании, а также современные подходы к обучению, включая влияние различных факторов на этот процесс.

Ключевые слова: педагогические стратегии, коммуникативные способности, узбекские вузы, глобализация образования

Annotatsiya. Zamonaviy dunyoda globallashuv ta'siri ostida ta'lim yangi qiyinchiliklarga duch kelmoqda, shu jumladan talabalarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish. O'zbekiston Respublikasida bu ayniqsa dolzarbdir, chunki mamlakat jahon ta'lim makoniga integratsiyalashishga va xalqaro maydonda ishlash uchun raqobatbardosh mutaxassislarini tayyorlashga intiladi.

Ushbu tadqiqot O'zbekistonda ta'limning globallashuvi sharoitida ko'p tilli muhitda o'quvchilarning muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni ko'rib chiqadi. Muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy jihatlari, ularning global ta'limdagi o'rni, shuningdek, o'qitishning zamonaviy yondashuvlari, shu jumladan ushbu jarayonga turli omillarning ta'siri yoritilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik strategiyalar, kommunikativ qobiliyatlar, O'zbekiston oliy o'quv yurtlari, ta'limning globallashuvi

Açıklama. Küreselleşmeden etkilenen günümüz dünyasında eğitim, öğrencilerin iletişim becerilerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere yeni zorluklarla karşı karşıyadır. Özbekistan Cumhuriyeti'nde, ülke kendisini küresel eğitim alanına entegre etmeye ve uluslararası arenada çalışmak için rekabetçi uzmanlar yetiştirmeye çalıştığı için bu özellikle geçerlidir.

Bu çalışma, Özbekistan'da eğitimin küreselleşmesi bağlamında, çok dilli bir ortamda öğrencilerin iletişim becerilerinin gelişimini etkileyen ana faktörleri incelemektedir. İletişim becerilerinin gelişiminin teorik yönleri, küresel eğitimdeki rolleri ve çeşitli faktörlerin bu süreç üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere öğrenmeye yönelik modern yaklaşımlar vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: pedagojik stratejiler, iletişim becerileri, Özbek üniversiteleri, eğitimin küreselleşmesi

Abstract. The modern world, under the influence of globalization, education faces new challenges, including the development of students' communication skills. In the Republic of Uzbekistan, this is especially relevant, since the country seeks to integrate into the global educational space and train competitive specialists to work in the international arena.

This study examines the main factors influencing the development of students' communication skills in a multilingual environment in the context of the globalization of education in Uzbekistan. Theoretical aspects of the development of communication skills, their role in global education, as well as modern approaches to learning, including the influence of various factors on this process, are covered.

Keywords: *pedagogical strategies, communication skills, Uzbek universities, globalization of education*

Введение. В современной эпохе глобализации образования, вопрос развития коммуникативных навыков учащихся становится ключевым. В Республике Узбекистан это особенно актуально, поскольку страна стремится интегрироваться в мировое образовательное пространство и готовить конкурентоспособных специалистов для работы на международной арене. Данные Агентства статистики на 2023 год свидетельствуют о наличии 115 государственных, 65 частных и 30 зарубежных вузов в Республике Узбекистан [9]. Как правило работодатели, при приеме начинающего специалиста, сталкиваются с такой проблемой как недостаточный уровень коммуникативных навыков будущего сотрудника, что подтверждается исследованиями [1, 4], указывающими на важность развития этих навыков в образовательном процессе и подчеркивает необходимость включения филологических дисциплин на всех уровнях высшего образования для формирования коммуникативной компетенции. Этот факт поднимает вопрос о необходимости совершенствования подходов к формированию коммуникативных способностей в условиях глобализации образования на базе узбекских университетов.

В условиях глобализации образования, когда число иностранных студентов в узбекских вузах увеличилось более чем на 300% за последние пять лет в период с 2017-2022 года [7], одной из приоритетных задач является развитие коммуникативных навыков в контексте межкультурного взаимодействия и разработка соответствующих учебных программ.

Методология. Термин «коммуникативные способности» в контексте теоретического анализа описывает интегральную характеристику личности, что включает в себя разнообразные умения и навыки, такие как взаимодействие с другими людьми, умение вести диалог, убеждать и аргументировать свою позицию, а также готовность к конструктивному разрешению конфликтов [8]. В современной образовательной среде данный показатель приобретает особенное значение, так как студентам необходимо не только усваивать знания, но и уметь эффективно коммуницировать, обсуждать, защищать и применять полученные знания на практике. В ситуации глобализации образования, развитие коммуникативных способностей становится ключевым требованием к подготовке специалистов. Например, для успешной межкультурной коммуникации студентам необходимо не только умение уважать и понимать культурные различия, но и находить общий язык с представителями разных культур, а также готовность к адаптации в международном профессиональном сообществе [3]. С другой стороны, междисциплинарное взаимодействие требует от студентов ясного и грамотного выражения своих мыслей, передачи их представителям других дисциплин, а также умения работать в коллективе и принимать участие в совместном решении задач [2].

В контексте глобализации образования, факторы, оказывающие влияние на развитие коммуникативных способностей, включают технологические инновации, межкультурное

взаимодействие и активное взаимодействие с профессиональным сообществом. В свою очередь, использование цифровых технологий позволяет студентам более активно и продуктивно участвовать в учебном процессе, применять коммуникативные навыки в различных форматах и с различными собеседниками [6]. Межкультурное взаимодействие способствует развитию у студентов навыков и умений, необходимых для работы в международной среде, а также формирует открытость к новому и готовность к адаптации [5]. Активное участие в профессиональном сообществе помогает студентам лучше понимать специфику своей будущей профессии, требования к коммуникативным навыкам в ней и, следовательно, эффективнее развивать свои коммуникативные способности [10].

Результаты и обсуждение. Основываясь на вышеуказанных факторах можно сформировать рекомендации по развитию коммуникативных способностей, обучающихся в узбекских вузах:

1. Разработка моделей и методов для развития коммуникативных способностей должна учитывать требования глобализации образования, что включает принятие международных стандартов обучения, использование иностранных языков и межкультурных коммуникативных практик, а также интеграцию цифровых технологий в учебный процесс, где в основе заложены теории активного, кооперативного и проектного обучения, способствующие развитию коммуникативных навыков студентов;

2. Программы обучения в узбекских вузах должны быть адаптированы под требования глобального образовательного пространства, что означает использование международных образовательных стандартов и включение в учебный процесс элементов междисциплинарности, межкультурной коммуникации и работы в команде;

3. Ведущее значение преподавателей в развитии коммуникативных способностей студентов, подразумевает обеспечение преподавателям условий обучения, позволяющие овладеть современными методами обучения, коммуникативными технологиями и подготовиться к межкультурному общению;

4. Создание междисциплинарных образовательных проектов и инициатив является одним из наиболее перспективных направлений для развития коммуникативных способностей студентов, что предоставляет возможность практиковать коммуникативные навыки в различных контекстах, работать в команде и взаимодействовать с разнообразными собеседниками;

5. Необходимо уделить внимание оценке коммуникативных способностей студентов и разработать эффективные инструменты и методы оценки, что позволит контролировать уровень развития коммуникативных навыков и стимулировать их к дальнейшему совершенствованию.

Заключение. Развитие коммуникативных способностей студентов в условиях глобализации образования на базе узбекских вузов представляет собой актуальную и сложную задачу. Процесс требует не только изменений в содержании и методах обучения, но и глубокой трансформации всей системы образования, включая адаптацию к международным стандартам, интеграцию новых технологий и усиление межкультурного взаимодействия. Для успешного решения этой задачи необходимо создание эффективных моделей и методов развития коммуникативных способностей, адаптация образовательных программ, обучение преподавателей и разработка междисциплинарных образовательных проектов и инициатив. Кроме того, важно внимание оценке коммуникативных способностей студентов, что требует разработки эффективных инструментов и методов

оценки. Таким образом, рекомендации, изложенные в статье, могут послужить основой для дальнейшего исследования и практической работы в данном направлении.

REFERENCES

1. Дорфман, О.В., & Чернова, О.Е. (2022). Развитие коммуникативной компетенции студентов технических вузов как стратегия обучения эффективной коммуникации. *Litera*. (4), 27-35
2. Заставенко, В. А. (2013). Коммуникативное поведение руководителя как фактор успешности его управленческой деятельности. *Петербургский экономический журнал*, (4), 45-51.
3. Косачёва П.А., & Шихматова Е.Б. (2019). СВЯЗЬ ТЕМПЕРАМЕНТА И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ. Теория и практика современной науки, (12 (54)), 202-205.
4. Полвонов, А. (2023). ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ В ВУЗАХ. *Engineering Problems and Innovations*.
5. Рахматова З.М. (2023). ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ. *Экономика и социум*, (3-1 (106)), 455-458.
6. Рогатнева С.В. (2017). Компетентность в профессиональном общении у студентов-психологов. *Инновационная наука*, (11), 132-135.
7. Сколько иностранных студентов учится в Узбекистане? // Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан URL: <https://tinyurl.com/4xxtwdh9> (дата обращения: 20.04.2024).
8. Соколов Никита Владимирович, & Виноградский Вадим Геннадьевич (2022). ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИИ: АНАЛИЗ, ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ В РФ. *Проблемы современного педагогического образования*, (76-2), 166-169.
9. Список высших учебных заведений // Портал открытых данных URL: <https://data.egov.uz/rus/data/6102947d2a2e256d868e8365?page=1> (дата обращения: 20.04.2024).
10. Цветкова Светлана Евгеньевна, & Малышева Елена Юрьевна (2019). Организация контактной самостоятельной работы магистрантов в условиях информационной образовательной среды. *Азимут научных исследований: педагогика и психология*, 8 (1 (26)), 280-284.